

TOG'AY MUROD "YULDUZLAR MANGU YONADI" QISSASIDA QO'LLANGAN DIALEKTIZMLAR

Musurmonova Gulzoda Baxtiyor qizi

Termiz davlat universiteti o'zbek filologiyasi fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7912983>

Annotatsiya. Dialektizmlar milliy tilning ajralmas qismi sifatida badiiy asarlarda ham o'z o'rniga ega. Dialektizmlardan o'z o'rnida va unumli foydalanish yozuvchi mahoratidan dalolatdir. Tog'ay Murod asarlarida dialektizmlardan keng foydalangan. Negaki, uning asar qahramonlari oddiy odamlar. Ushbu maqolada dialektizmlarning badiiy asarlardagi o'rni, Tog'ay Murodning dialektizmlardan foydalanish mahoratini ochib berishga harakat qilindi.

Kirish so'zlar: dialektizmlar, dialektlar, fonetik dialektizmlar, leksik dialektizmlar, morfologik dialektizmlar, dialektologiya, shevalar, hududiy shevalar, personaj nutqi.

ДИАЛЕКТИЗМЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ТОГАЕМ МУРАДОМ В РАССКАЗЕ "ЗВЕЗДЫ ГОРЯТ ВЕЧНО"

Аннотация. Дialektizmy kak neot'yemlyaya chastyatsya natsional'nogo yazyka imyut mesto i v khudozhestvennykh proizvedeniyakh. Umetnoye i produktivnoye ispol'zovaniye dialektizmov svidetel'stvuyet o masterstve pisatelya. Togai Murad shiroko ispol'zovay dialektizmy v svoikh proizvedeniyakh. Ved' geroy ego proizvedeniy-obychnyye lyudi. V etoy stat'ye byla sdelana ponyatka raskryt' rol' dialektizmov v khudozhestvennykh proizvedeniyakh, umeniye Togaya Murada pol'zovatsya dialektizmami.

Вводные слова: dialektizmy, dialekty, foneticheskiye dialektizmy, leksicheskiye dialektizmy, morfologicheskiye dialektizmy, dialektologiya, dialekty, territorial'nyye dialekty, rech' personazha.

DIALECTISMS USED IN THE STORY "THE STARS BURN FOREVER" BY TOGAI MUROD

Abstract. Dialectisms also have a place in fiction as an integral part of the national language. The proper and productive use of dialecticisms is a sign of the skill of the writer. Togai made extensive use of dialecticisms in Murad's works. Because the heroes of his work are ordinary people. In this article, an attempt was made to reveal the role of dialecticisms in fiction, the skill of Togai Murad in the use of dialecticisms.

Key words: dialectisms, dialects, phonetic dialectisms, lexical dialectisms, morphological dialectisms, dialectology, dialects, territorial dialects, character speech.

KIRISH

Badiiy ijodda dialektizmlar narsa, voqea, hodisalarga mahalliy tus berish uchun qo'llaniladi. Dialektizmlar personajlar nutqini individuallashtirish uchun foydalaniladi. Biroq bunday qo'llash tufayli dialektizmlar adabiy tilga oid bo'lib qolmaydi. Dialektizmlardan o'rinli foydalanish badiiy ijodning umuman nutqning badiiyligini uslublarning fazilatlarini, ta'sirchanligini, matnda ma'no mazmuni ham oshiradi.

Shevalar til tizimida dialektizmlar sifatida tadqiq qilinadi. Shevalar- hududiy tushuncha bo'lib, muayyan bir hududda yashovchi kishilar uchun xos, adabiy tildan farqlanib turuvchi nutq ko'rinishi hisoblanadi. O'zbek adabiy tili uchun ham Toshkent va Farg'ona shevalari asos qilib olingan. Aslida sheva so'zi forscha so'z bo'lib "ovoz, til, so'zlashish, odat, yo'sin, ravish" degan

ma'nolarni ifodalaydi. Sheva - tilning fonetik, grammatik va lug'aviy jihatdan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan eng kichik hududiy ko'rinishi - sezilarli lisoniy tavofutlar bo'lmagan bir yoki bir necha aholi maskani (odatda qishloqlarda) yashovchilarning so'zlashuv vositasida qo'llaniladi. Shevalar- tilning lug'at boyligini oshiruvchi ichki manba hisoblanadi. Faqat muyaayn bir hududda xos ayrim belgilarni o'zida namoyon qilgan til shakli mahalliy shevalar hisoblanadi. Tog'ay Murod ijodiga bir nazar tashlar ekanmiz, u o'zbek adabiyotiga betakror xarakterlarni, avval uchramagan uslubni olib kirgan yozuvchidir. Ilk qissasi - "Yulduzlar mangu yonadi" (1976) orqali kitobxonlar orasida yetuk o'ziga xos yozuvchi sifatida tanilgan. Dastlabki hikoyalari, ayniqsa, "Yulduzlar mangu yonadi" qissasi bilan kitobxonlar e'tiborini qozonib munaqqidlar nazariga tushgan. Tog'ay Murod surxonimning Xo'jasoat qishlog'ida dunyoga kelgan, shu mo'jaz qishloqdagi zohiriy va botiniy go'zallikni, tandirdan chiqqan issiq nonning huzurbaxsh bo'yi kabi yoyilib taralayotgan ufurib turgan yuksak insoniy tuyg'ularni, o'zbekona ruhni ko'ra olgan. Shuning uchun ham uning qahramonlari bir qaraganda boshqalardan keskin farq qilmaydigan, har qadamda uchraydigan o'sha ko'hna vohaning oddiy odamlari. Ming yillar davomida unutilmay, eld ardoqlanib kelayotgan tarixiy qadriyat - kurash (olish) , kurashchi polvonlar, ular orasidagi muomala - munosabatlar qalamga olingan " Yulduzlar mangu yonadi" qissasidan parcha...

Nabi oqsoqol ovoz berdi:

- Kelinglar, mehmonlar, kela beringlar! -dedi. - Mingay barcha (a), ayollarga peshvoz chiqib, qo'llaridan dasturxonni oling! Qarang, Zulfiqor polvonning oshnasi Turdiboy echki yetaklab kelyapti! Anovi qo'y yetaklab kelayotgan kuyovi Qurbonmikin? Ha, shuyakan! Ashurboy, qo'ylarni ushlab, og'ilxonaga qamang!

-Qulmat-ay! -dedi,- Qo'shxonalarga bor-da, mehmonlarga xabar ber! Olish boshlandi, de!!! Chop, zuvillab borib, zuvillab kel!

IX

Bir polvon davra aylandi.

Davruga murojaat etdi:

- Xaloyiq!- dedi,- Davrada halol olishib, elga tomosha ko'rsataylik! Haq- nohaqni men o'zim ajrim qilaman! Aytganim aytgan, deganim degan! Davradagi Bo'ri polvon so'zim: tarafkashlik, g'irromlik, oshna- og'ayniyinchilikka yo'l qo'ymang.

- Ermat polvon,- dedi, - siz manovi shukiyy.....e, astag'firullo Shukur polvon bilan olishasizmi? O'zi yurak uryaptimi? E, bali, gap bunday bo'пти-da! Qani yuringlar. Rais bova, manovi polvonlarga duo bering. Do'rjiroq zot qo'ying, kelbatidan ikkoviyam katta polvonga o'xshayaptiyov!!!

Dialektizmlar muallif nutqidan ko'ra dialoglarda ko'proq qo'llaniladi. Buni dialektizmlar, fonetik dialektizmlar, leksik dialektizmlar, morfologik dialektizmlar kabi turlarga bo'linadi. Fonetik dialektizmlar badiiy asarda muayyan shevaga oid fonetik xususiyatlarining aks etishidir. Masalan "Ha, shuyakan! Ashurboy, qo'ylarni ushlab og'ilxonaga qamang..." gapida ma'lumki, fonetik dialektizmlarda emotsional bo'yoq kuchli bo'lmaydi. Bundan tashqari shevaga oid bo'lgan tovushlar sistemasini faqatgina transkripsiya orqali berish mumkin. Morfologik dialektizmlar badiiy asarlarda shevaga xos morfologik elementlarning qo'llanishidir. Masalan, "Davradagi Bo'ri polvon so'zim: tarafkashlik, g'irromlik oshna-og'ayniyinchilikka yo'l qimiman". Leksik dialektizmlar gap qurilishida shevaga xoslikda ko'rinadi: Do'rjiroq zot qo'ying, ikkoviyam katta

polvonga o'xshayaptiyov!!! Ko'p adiblar qatori Tog'ay Murod ham mahalliy kechinmalarni ifodalashda sheva xususiyatlaridan keng foydalanishga imkoniyat yaratadi.

Badiiy adabiyotda dialektizmlardan ikki o'rinda foydalaniladi.

1) dialogik nutqda qahramonning muayyan sheva vakili ekanligini ko'rsatish, mahalliy koloritni berish maqsadida.

2) Qahramonning harakterini, o'ziga xosligini ko'rsatish uchun.

Yozuvchi sheva doirasida qolip ketayotgan so'z va iboralarning adabiy tilidan o'rin olishiga to'la huquqli ekanligini isbotlab beradi.

Xulosa qilib shuni aytamanki, Tog'ay Murod o'z asarlarida dialektizmlardan keng foydalangan. Badiiy uslubda, ya'ni badiiy asarlar yaratayotganda shevalardan foydalanish voqea, hodisalarga mahalliy, ijtimoiy tus berishda, shuningdek, personajlar nutqini individuallashtirishda katta ahamiyatga ega. Badiiy asarlarida dialektizmlardan o'rinli foydalanish yozuvchi mahoratini yaqqol isbotidir.

REFERENCES

1. Ashurboyev.S o'zbek dialogtologiyasi.T.
2. Tog'ay Murod Yulduzlar mangu yonadi.1976.
3. Sayfullayeva.R Hozirgi o'zbek adabiy tili.